

Clústeres sectoriales en Cuautitlán Izcalli:

Radiografía de insumo-producto regional, 2023

MQEconomics

Esther Quiñones Luna

Noviembre 2025

Proyecto de análisis económico urbano y regional

Índice

1	Introducción	2
2	Georreferenciación del municipio	2
3	Datos Sociodemograficos	4
3.1	Población Total	4
3.2	Población por Edades	6
3.3	Nivel Educativo y Grupos Multiculturales	7
4	Viviendas	7
4.1	Características de la vivienda	7
5	Información económica	8
5.1	Cultivos Agropecuarios principales	9
5.2	Vocaciones productivas (Sector)	11
5.3	Vocaciones Productivas Industriales	11
5.4	Empleo Mujeres	13
5.5	Concentración de empresas	15
5.6	Resumen ejecutivo encadenamientos productivos y clúster	20
5.7	Tabla de contenido	21
5.8	Conclusiones	22
6	Bibliografía	23

1 Introducción

El objetivo de este documento es proponer un análisis integral de la estructura económica del municipio de Cuautitlán Izcalli, que combine el diagnóstico socioeconómico, con el estudio de las cadenas productivas municipales, mediante la aplicación del análisis insumo producto y las técnicas de clúster cimentadas en el análisis estadístico multivariante, para identificar los principales sectores estratégicos y sus interrelaciones económico-espaciales en el ámbito local.

Como objetivo indirecto, se busca que este documento sirva como insumo para los encargados del ordenamiento territorial y los equipos de trabajo involucrados en los Programas de Desarrollo Urbano Estatal y Municipal, como respuesta a las fuertes críticas al contenido del diagnóstico económico, que se limita a los coeficientes de localización.

Los estudios socioeconómicos realizados al municipio de Cuautitlán Izcalli del Estado de México son abundantes, en la investigación se encontraron un total de 17 artículos y 4 fuentes complementarias de 2015 a 2025, las fuentes de consulta fueron desde informes técnicos y bases de datos oficiales provenientes de revistas indexadas, como el INEGI y hasta repositorios universitarios, como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Cuautitlán Izcalli es un área industrial, que presenció cambios relevantes en su estructura económica, y sobrevivió al desplazamiento de la industria que se localizaba en el centro de la Zona Metropolitana y se desplazó a la región centro norte y norte del país y como todo espacio económico su dinámica es continua, por ello, este trabajo presenta los datos del último censo económico de 2024, que dan cuenta de los cambios en la estructura productiva durante los últimos 5 años.

Como se podrá profundizar a lo largo del documento, el clúster automotriz se caracteriza por una fuerte especialización y un importante aumento de su valor de producción hacia 2024. Así como, una concentración de sectores de la industria de bebidas y química, el comercio y otros servicios esenciales como los hospitales y las actividades de apoyo a los negocios.

La estructura del documento comienza con una introducción a las características básicas de la población, en segundo lugar, se analiza la oferta y demanda de vivienda, en una tercera etapa, se analiza la estructura económica del municipio, que integra el análisis de las vocaciones productivas, la concentración de las empresas y los encadenamientos productivos a través de la matriz de insumo producto, el diagnóstico de clúster sectorial con estadística multivariante, particularmente con la técnica de componentes principales, k-medias, técnica de grafos y el árbol filogenético. Finalmente, una breve reflexión del presupuesto público del municipio con el objetivo de concluir con algunas recomendaciones para optimizar su distribución.

2 Georreferenciación del municipio

El municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México se encuentra dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México y cuenta con una extensión territorial de 109 km^2 y una densidad de población de aproximadamente $5,093 \text{ hab/km}^2$. Su ubicación es estratégica por su colindancia al norte y noroeste con Tepotzotlán; al noreste y este con Cuautitlán; al sur con Tlalnepantla de Baz; al sureste con Tultitlán; al suroeste con Atizapán de Zaragoza; y al oeste con Nicolás Romero (figura 1).

El topónimo de Cuautitlán Izcalli proviene del náhuatl: cuauhuatl (árbol), titlán (entre), iza (tu) y calli (casa). Interpretación usual: *tu casa entre los árboles*, lema que adoptó el municipio y que se usa en glifos tradicionales (árbol, casa, husos) que aparecen en su escudo.

En el municipio se ubica un total de 12 localidades y en Cuautitlán Izcalli se concentra el 93% de la población del municipio, el resto de los habitantes se distribuye en las localidades de Axotlán; Ejido de Guadalupe; Ejido Santa María Tianguistengo; Ejido Santiago Cuautlalpan; El Cerrito; El Rosario; Las Tinajas; Los Ailes; San José Huilango; San Pablo de los Gallos; y Santa María Tianguistengo (figura 2).

Figure 1: Mapa de ubicación del Municipio. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI,MGN 2024

3 Datos Sociodemograficos

3.1 Población Total

La población de 1980 a 2020, paso de 173,754 a 555,163 habitantes, con una proporción ligeramente mayor de mujeres que de hombres. En 2020, las mujeres alcanzaron un total de 286,207 mujeres, esto representa el 51.6% y 87,666 hombres, el 49.02%. El incremento más relevante se presentó del 1980 a 1990 cuando la población se duplico.

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que, en 2040, la población del municipio alcanzará un total de 577,031 habitantes con una tendencia continua de crecimiento desde 2025 a 2033, lo cual, implica retos en infraestructura, servicios y vivienda, mientras que, de 2033 a 2040 se proyecta una tendencia decreciente de la población.

Table 1: Población Total, 1980-2020

Año	Poblacion	Hombres	Mujeres	Viviendas
1980	173,754	86,161	87,593	NA
1990	326,750	160,693	166,057	68,019
1995	417,647	205,580	212,067	92,114
2000	453,298	221,708	231,590	106,124
2005	498,021	242,798	255,223	124,003
2010	511,675	248,552	263,123	135,024
2020	555,163	268,956	286,207	160,854

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 1980-2020. NA/NAN=No Integrado

Población por género, 1980–2020

Figure 2: Población de Hombres y Mujeres, 1980-2020. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 1980-2010

Figure 3: Proyección de población, 2021-2040. Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO

3.2 Población por Edades

La pirámide poblacional refleja un municipio joven y productivo. El grupo de infantes, población de 0 a 19 años participó con el 28.2% del total poblacional con una distribución por genero de 76,679 niñas (48.9%) y 79,969 niños (51.1%).

La población de adultos, esto es personas entre 30 y 64 años representó una proporción de 47.3% del total, 139,667 son mujeres (53.2%) y 122,976 hombres (46.8%). Las características de la población dan cuenta de la importancia de las actividades productivas en el municipio y su capacidad para ofrecen empleo a una población en su mayoría adulta, esto puede atraer más inversiones y empleo y en consecuencia convertirse en un polo de desarrollo económico importante.

También se tiene una proporción importante de adultos mayores, 50,945 habitantes, de los cuales, 54.2% son mujeres y 45.8% hombres, esta proporción requiere promover las pensiones del gobierno federal, programas de prevención de enfermedades y unidades móviles de campañas de salud, mejora de infraestructura y transporte con inclusión (figura 5).

Figure 4: Población por Edades 2020. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 2020

3.3 Nivel Educativo y Grupos Multiculturales

El promedio de escolaridad en el municipio es de 11 años, con una ligera diferencia entre hombres (12 años) y mujeres (11 años), mientras que, la población analfabeta asciende a 5,513 personas, de las cuales el 66.7% son mujeres y el 33.3% hombres. Esta brecha educativa refleja una estructura de oportunidades desigual entre géneros y la necesidad de fortalecer las políticas de alfabetización con perspectiva de género y otros programas y políticas de educación que tengan como objetivo la equidad en este ámbito.

En el ámbito de la diversidad cultural, 4,344 habitantes hablan alguna lengua indígena, de los cuales 2,183 son mujeres (52.7%) y 2,161 hombres (47.3%), lo que resalta la presencia viva de comunidades originarias que aportan al patrimonio lingüístico y cultural del municipio. Asimismo, la población afrodescendiente asciende a 12,046 personas (5,952 mujeres y 6,094 hombres), expresando la riqueza étnica y multicultural del territorio.

Por otra parte, 25,006 habitantes presentan alguna discapacidad, lo que subraya la importancia de promover una educación inclusiva y accesible que considere la diversidad funcional como parte esencial del enfoque multicultural y de equidad social.

Table 2: Escolaridad y Grupos Discriminados, 2010 y 2020

Municipio.Genero	Año	Grado.Escolaridad	Analfabeta	Lengua.Indigena	Afrodescendiente	Discapacidad
Cuautillán Izcalli Mujeres	2010	10	4,288	1,643	0	0
% Mujeres	2010	NA	68	52	NaN	NA
Cuautillán Izcalli Hombres	2010	11	1,729	1,731	0	0
% Hombres	2010	NA	32	48	NaN	NA
Cuautillán Izcalli Total	2010	11	6,017	3,374	0	0
Cuautillán Izcalli Mujeres	2020	11	3,770	2,183	5,952	NA
% Mujeres	2020	NA	67	53	50	NA
Cuautillán Izcalli Hombres	2020	12	1,743	2,161	6,094	NA
% Hombres	2020	NA	33	47	50	NA
Cuautillán Izcalli Total	2020	11	5,513	4,344	12,046	25,006

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 2010 y 2020. NA/NAN=No Integrado

4 Viviendas

4.1 Características de la vivienda

En 2020, en el municipio se ubicaron un total de 179,015 viviendas, de las cuales 160,806 son viviendas particulares habitadas (VPH). El 99.8% de las viviendas cuenta con electricidad, un total de 160,468, el 98.2% tiene cobertura de agua potable (157,971) y 99.2% cuenta con cobertura de drenaje (159,504), asimismo el 99.4% de las viviendas dispone de excusado (159,802) y el 99% de las viviendas tiene pisos con materiales diferentes de tierra, un total de 159,234. Estos resultados nos dan cuenta de que no existen problemas prioritarios en términos de la cobertura de servicios básicos, no obstante, se recomienda dar seguimiento a estos indicadores (tabla 5 y figura 6).

Table 3: Servicios en la vivienda 2020

Municipio	Viviendas Totales	Total de Viviendas Particulares Habitadas (VPH)	VPH con Electricidad	VPH que disponen de agua entubada en la vivienda	VPH que disponen de drenaje	VPH que disponen de excusado o sanitario	VPH con piso de material diferente de tierra
Cuautillán Izcalli	179,015	160,806	160,468.0	157,971.0	159,504.0	159,802.0	159,234
%	NA	100	99.8	98.2	99.2	99.4	99

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población 2020, INEGI

Figure 5: Servicios de la Vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 2020

5 Información económica

En 2023, el municipio de Cuautitlán Izcalli concentraba el 73.7% de la actividades secundarias, esto engloba la actividad económica industrial, de construcción y minería, mientras que, el 26.3% corresponde a actividades de servicios. Estos datos son relevantes porque muestran que el municipio tiene una vocación industrial sólida y en el transcurso del tiempo se ha presenciado un incremento de la participación de las actividades de servicios complementarios.

Entonces la tradición de la industria manufacturera es un eje central del crecimiento económico del municipio, que participa con el 99.2% del sector secundario, de acuerdo con su nivel de producción, un total de 195,020 millones de pesos, así como su valor agregado censal bruto, que alcanzó un total de 70,258 mdp, en cuanto al personal ocupado en este sector, 31,362 hombres empleados, de las cuales 29,937 están remunerados y 17,844 son mujeres empleadas y remuneradas.

En orden de importancia, las actividades de comercio al por mayor, servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación, construcción, servicios educativos y servicios financieros y de seguros se podrían considerar también como actividades claves.

Table 4: Variables Económicas, 2023

Actividad	Producción bruta total (millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (millones de pesos)	Personal remunerado (hombres)	Personal remunerado (mujeres)	Personal ocupado total (hombres)	Personal ocupado total (mujeres)
31-33 Industrias manufactureras	195,020	70,258	29,937	17,844	31,362	17,844
43 Comercio al por mayor	22,471	16,011	9,319	5,544	9,982	5,544
48-49 Transportes, correos y almacenamiento	18,484	12,932	27,303	12,378	27,733	12,378
46 Comercio al por menor	15,945	11,464	11,851	17,106	17,289	17,106
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	3,847	1,904	3,565	5,764	5,226	5,764
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	2,013	1,070	2,181	2,763	4,700	2,763
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	1,828	1,225	2,809	1,779	2,987	1,779
23 Construcción	1,616	407	1,358	288	1,390	288
61 Servicios educativos	1,276	929	1,308	2,994	1,543	2,994
52 Servicios financieros y de seguros	1,075	270	151	183	156	183
62 Servicios de salud y de asistencia social	940	556	561	1,845	1,222	1,845
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos	818	429	635	886	1,001	886
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	718	362	598	677	914	677
51 Información en medios masivos	448	273	174	131	178	131
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	368	204	468	448	660	448

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2024

5.1 Cultivos Agropecuarios principales

Si bien, en los censos económicos el sector primario no es relevante, es posible integrar información adicional del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) e identificar el valor de producción de los principales productos agropecuarios. En 2024, entre los principales cultivos agrícolas del municipio se identificaron: alfalfa verde; maíz grano; tomate rojo (jitomate); maíz forrajero en verde; avena forrajera en verde; nopalitos; pastos y praderas; y frijol. Mientras que, los principales productos pecuarios por su valor de producción incluye la carne; ganado en pie; leche; y huevo plato.

Figure 6: Principales cultivos agropecuarios 2024. Fuente:Elaboración propia con datos de SIAP 2024

Figure 7: Principales productos pecuarios 2024. Fuente:Elaboración propia con datos de SIAP 2024

5.2 Vocaciones productivas (Sector)

En 2018, entre las vocaciones económicas clave, es decir aquellas actividades en la cuales se tiene mayor competitividad en comparación con el resto de municipio del Estado de México y que definirán las características de su estructura económica a nivel sectorial, se identifican a las industrias manufactureras, el comercio al por mayor y los transportes, correos y almacenamiento. En 2023, se sumaron actividades como la información en medios masivos, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, y los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación.

Table 5: Vocaciones productivas (Sectores) 2018 y 2023

Actividad	Producción 2018	Producción 2023	Indice de Especializació 2018	Indice de Especializació 2023
31-33 Industrias manufactureras	94,167.9	195,019.7	1.222	1.043
43 Comercio al por mayor	9,535.1	22,471.3	1.012	1.085
48-49 Transportes, correos y almacenamiento	11,133.3	18,484.2	1.966	1.686
51 Información en medios masivos	1,005.3	447.5	0.420	1.144
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	1,297.6	718.3	0.451	1.373
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	3,648.9	1,827.6	0.636	1.004

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos, 2019 y 2024

5.3 Vocaciones Productivas Industriales

En 2023, a nivel subsector, las vocaciones productivas más importantes fueron la industria de las bebidas y del tabaco; fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; industria del papel; industria del plástico y del hule; fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía, y fabricación de equipo de transporte.

También se consideran actividades terciarias o de servicios clave como comercio al por mayor de productos farmacéuticos y de perfumería; comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuaria; comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles; autotransporte de carga; servicios relacionados con el transporte; residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud.

El cambio estructural más notable se observa en la fabricación de equipo de transporte, que, de acuerdo con los censos económicos de 2019, no se configuraba como una vocación productiva del municipio para 2023 aumentó alrededor de 19 veces su valor de producción, mientras que, la industria de plástico y hule, así como la industria de bebidas y tabaco, que impulsaban la actividad económica en 2018 mantuvieron un nivel de producción similar en 2023. Esto estuvo acompañado de mayor actividad en servicios de mensajería y paquetería; servicios de almacenamiento; e instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil.

Table 6: Vocaciones productivas (Industria)

Actividad	Producción 2018	Producción 2023	Índice de Especializació 2018	Índice de Especializació 2023
336 Fabricación de equipo de transporte	4,720.1	88,723.4	0.198	2.399
326 Industria del plástico y del hule	9,879.6	15,790.2	1.532	1.132
339 Otras industrias manufactureras	7,487.0	14,900.2	3.436	3.820
312 Industria de las bebidas y del tabaco	9,201.6	11,764.0	2.250	1.621
322 Industria del papel	6,746.5	10,788.6	1.686	1.328
488 Servicios relacionados con el transporte	5,505.7	8,257.0	5.971	3.127
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	5,029.3	7,877.6	2.719	2.128
484 Autotransporte de carga	4,015.2	7,010.9	2.800	1.954
333 Fabricación de maquinaria y equipo	3,870.9	5,750.6	2.491	2.354
435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios	1,500.1	3,926.1	1.047	1.010
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	2,553.5	3,381.4	1.376	1.271
433 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos	1,103.4	3,379.6	1.530	2.078
492 Servicios de mensajería y paquetería	36.9	2,087.3	0.585	6.839
436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones	590.0	1,287.6	2.537	1.763
522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil	443.0	1,073.5	0.648	1.162
493 Servicios de almacenamiento	1,320.1	827.3	4.759	3.228
623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud	14.3	28.5	2.366	1.165

Fuente: Elaboración propia con datos de , INEGI, Censos Económicos, 2019 y 2024

Nota: ¹ Nivel subsector

5.4 Empleo Mujeres

En 2023, las mujeres tuvieron una participación cada vez más relevante en sectores clave de la economía. Su presencia se concentró en actividades como los servicios de transporte y mensajería, la preparación de alimentos y bebidas, el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, tabaco y bebidas, así como en tiendas de autoservicio y departamentales, servicios educativos, la industria del plástico y alimentaria, y en el comercio de papelería, artículos para el esparcimiento, moda y accesorios. También destacan su incorporación en la fabricación de equipo de transporte, los servicios personales, el apoyo a los negocios, el comercio de materias primas agropecuarias y forestales, y la industria del papel.

Este avance refleja no solo el crecimiento del empleo femenino, sino también su diversificación en prácticamente todos los ámbitos productivos, desde las industrias más tradicionales hasta los servicios más especializados y tecnológicos. Sin embargo, para consolidar esta tendencia es fundamental fortalecer políticas de igualdad de género, como la reducción de brechas salariales, la promoción del liderazgo femenino, la conciliación entre la vida laboral y personal, y la prevención del acoso y la discriminación en el trabajo.

El impulso a programas de capacitación con enfoque de género, la creación de redes de emprendimiento femenino y la incorporación de la perspectiva de igualdad en las políticas públicas y empresariales resultan esenciales para garantizar que la participación de las mujeres en la economía no solo aumente en número, sino también en condiciones de equidad, autonomía y reconocimiento social.

Figure 8: Principales actividades en donde se emplean las mujeres, 2023. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2024

5.5 Concentración de empresas

Un factor clave para analizar la dinámica económica es observar, cual es la estructura económica en el territorio, esto permite observar los nodos económicos más importantes dentro del municipio. En este mapa se muestra cuál sería la superficie del municipio si su área dependiera del número de empresas, como podemos observar, la actividad se concentra en la localidad de Cuautitlán Izcalli principalmente, aunque también podemos observar actividad relevante en San Mateo Ixtacalco (figura 16).

Figure 9: ¿Como se vería el municipio si su área dependiera del número de empresas? Fuente: Elaboración propia con datos del DENU 2025

La Fabricación de equipo de transporte es la vocación productiva del municipio y la que contribuye con mayor valor de producción en 2023, de ahí la necesidad de analizar la tipología de organización industrial de esta actividad, esto es identificar si esta actividad se caracteriza por ser un clúster, un distrito, una empresa dominante o un grupo de empresas independientes y dispersas, para ello, es necesario considerar dos variables claves, el número de empresas y el empleo que generan.

A partir del enfoque de Cooke, et al. (2007) el clúster es definido como aquellas aglomeraciones que presentan un coeficiente de localización del empleo y de número de empresas mayor a uno. Previamente se había identificado que la fabricación de equipo de transporte era la actividad más importante del municipio. Esta metodología permite conocer las características de esta industria en comparación con el resto de municipio del Estado de México.

Los resultados de este análisis muestran que la industria de fabricación de equipo de transporte en Cuautitlán se organiza como un clúster, esto significa, que el coeficiente de especialización del empleo y de número de empresas, es mayor a uno, es decir son vocaciones productivas intensivas en mano de obra y que concentran un conjunto significativo de empresas en un mismo lugar (en el municipio) en comparación con el resto de los municipios.

En el Estado de México, un total de siete municipios también reportan esta clasificación industrial, entre los que se encuentran: Lerma, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tezoyuca, Toluca y Tultitlán. En el mapa y gráfico de la figuras 18 y 19, los municipios de Tepotzotlán, Teoloyucan y Tultitlán se encuentran cercanos al municipio de Cuautitlán Izcalli, por lo que podríamos afirmar que el clúster se extiende más allá de la fronteras político-administrativas del municipio de Cuautitlán Izcalli.

A este clúster de fabricación de equipo de transporte se le suman dos distritos cercanos geográficamente, el municipio de Cuautitlán y el de Tlalnepantla de Baz, que en conjunto con otros 6 municipios (Acolman, Atenco, Chicoloapan, Ixtlahuaca, La Paz y Temoaya) se clasifican como Distritos Industriales, a diferencia del clúster, el distrito, se definen como aglomeración de empresas, no así de mano de obra (su coeficiente de empleo es menor a uno).

Finalmente, el concepto de concentración débil significa que, si bien existe presencia del sector en estos municipios, su contribución no es significativo en comparación con el total de municipios del Estado de México, en términos técnicos, los coeficientes de localización de empleo y de número de empresas, es menor a uno. En esta clasificación se identifican un total de ocho municipios entre los que se encuentra Chalco, Ecatepec de Morelos, Atizapán de Zaragoza y Tecámac (la numeración de las etiquetas, que se presentan en el gráfico y en mapa, son las claves georreferenciadas de los municipios, la lista completa se presenta en el Anexo 1.3)

Figure 10: Ayuntamiento el 8 de mayo 2025. Fuente: MQEconomics, 2025.

Figure 11: Tipos de concentración estatal del sector clave 2025. Fuente: Elaboración propia con datos del DENU 2025 y Metodología Cooke P. et al (2007)

Municipio: Cuautitlán Izcalli
Subsector 336 Fabricación de equipo de transporte

Figure 12: Tipos de concentración del sectores clave en el Estado 2025. Fuente: Elaboración propia con datos del DENUe y Metodología Cooke P. et al (2007). NA=Población ocupada no significativa

Como parte del análisis de los sectores claves, en la tabla 9 se presentan las empresas en las que laboran más de 251 empleados. Estas empresas de fabricación de equipo de transporte de Cuautitlán Izcalli son; Asientos Vehiculares Autotek México; GAFF International; Automotive México; Navistar México; Planta de Ensamble de Vehículos de Cuautitlán Izcalli que se ubican en la localidad de Cuautitlán Izcalli y Grupo Antolín Cuautitlán que se encuentra en Axotlán.

Table 7: Empresas del sector clave con más de 251 empleados

Establecimiento	Código de Actividad	Nombre de Actividad	Localidad
ASIENTOS VEHICULARES ASTRON	336360	Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores	Cuautitlán Izcalli
AUTOTEK MEXICO	336370	Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices	Cuautitlán Izcalli
GAFF INTERNATIONAL	336330	Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices	Cuautitlán Izcalli
GRUPO ANTOLIN CUAUTITLAN	336360	Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores	Axotlán
HELLA AUTOMOTIVE MEXICO	336320	Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores	Cuautitlán Izcalli
NAVISTAR MEXICO	336120	Fabricación de camiones y tractocamiones	Cuautitlán Izcalli
PLANTA DE ENSAMBLE DE VEHICULOS DE CUAUTITLAN IZCALLI	336110	Fabricación de automóviles y camionetas	Cuautitlán Izcalli

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, DENU 2025 (Ver anexo con otros sectores)

5.6 Resumen ejecutivo encadenamientos productivos y clúster

Este trabajo también destaca el análisis de clústeres regionales combinando técnicas estadísticas de análisis multivariante, k-medias y representaciones con el árbol filogenético. El clúster entendido como un conglomerado de actividad económica que se agrupa como resultado de la proximidad de características diversas, puede analizarse a través del método de K-Medias, que es utilizado para realizar agrupaciones de un conjunto de variables basado en las distancias que existe entre estas.

Los diez clústeres se definieron de acuerdo con la actividad principal con fundamento en su valor de producción y su interrelación sectorial: Fabricación de productos de plástico; Industria Textil; Industria Automotriz; Industria de bebidas y servicios; Sector de Alimentos; Actividades de bienestar, recreación y servicios personales; Servicios Profesionales e Industria de Cemento; Productos de hogar y otros servicios; Edificación y otros relacionados; y Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos.

El árbol filogenético confirma la existencia de un clúster definido, motor económico asociado a la industria manufacturera y automotriz e interrelacionado con insumos clave y alrededor se forman clústeres de servicios especializados bien definidos y estructurados, los cuales, interactúan mediante sectores puente que contribuyen a la cohesión funcional del territorio económico.

En su conjunto, conocer la estructura económica del municipio, las actividades clave y los retos que enfrentamos permiten evaluar las oportunidades y el entramado económico espacial en el que se fundamenta la actividad económica del municipio. Este estudio detallado, se complementa con el análisis presupuestal, que, en 2024, alcanzó un total de 3.4 miles de millones. El 81% del gasto se concentró principalmente en remuneraciones, servicios básicos, subsidios y subvenciones, obra pública en bienes de dominio público, seguridad social, remuneraciones adicionales y especiales y adeudos de ejercicios fiscales anteriores, así como servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios generales.

Mientras que, los ingresos del municipio provienen de los fondos participables, impuestos sobre el patrimonio y las aportaciones del ramo general 33, que en conjunto concentran el 83% del total de los ingresos. En cuanto a los ingresos locales que integran el 17% restante, se destacan los derechos por prestación de servicios, por uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público. Este estudio nos permite configurar acciones de política económica, que consideran las características del territorio y los encadenamientos productivos sectoriales, con ello se pueden alinear acciones concentradas en tres ejes fundamentales: económico, territorial, y sostenible con innovación.

El documento completo está disponible para adquisición en: <https://mqeconomics.com> \ La tabla de contenido se presenta en el apartado a continuación. Este incluye el análisis de encadenamientos productivos con la matriz de insumo producto y el análisis de la estructura de los clústeres. Así como, anexos metodológicos, mapas de detalle y bases de datos regionales.

5.7 Tabla de contenido

Índice

1	Introducción	2
2	Georreferenciación del municipio	2
3	Datos Sociodemograficos	5
3.1	Población Total	5
3.2	Población por Edades	7
3.3	Nivel Educativo y Grupos Multiculturales	8
3.4	Religión	8
3.5	Indice de Marginalidad	9
4	Viviendas	9
4.1	Características de la vivienda	9
4.2	Rezago Habitacional	10
4.3	Oferta y demanda de vivienda	11
4.4	Perímetros de Contención Urbano	13
5	Información económica	15
5.1	Cultivos Agropecuarios principales	16
5.2	Vocaciones productivas (Sector)	18
5.3	Vocaciones Productivas Industriales	18
5.4	Empleo Mujeres	20
5.5	Concentración de empresas	22
5.6	Encadenamientos Productivos	26
5.7	Indentificación de Clúster	45
5.7.1	Componentes Principales	45
5.7.2	K-Medias	46
5.7.3	Árbol Filogenético	53
5.7.4	Grafos para la indentificación de cluster	55
5.8	Presupuesto público	57
6	Conclusiones	59
7	Bibliografía	62
8	Anexo	63

Figure 13: Tabla de contenido Reporte Completo. Fuente: MQEconomics, 2025.

5.8 Conclusiones

1. Eje Económico: Desarrollo sectorial y fortalecimiento de la gobernanza

- Cuautitlán Izcalli debe consolidar su vocación industrial y manufacturera avanzada, articulando a las MiPyMES locales con los grandes clústeres automotriz, químico y metalmecánico. Se recomienda diversificar las cadenas productivas, incentivar la adopción tecnológica y fortalecer los encadenamientos hacia atrás y adelante.
- Fomentar el desarrollo de parques industriales inteligentes, con infraestructura tecnológica, eficiencia energética y conectividad logística de última milla, en combinación con acciones para impulsar programas de coinvertión público-privada para la adopción de tecnologías limpias, automatización y digitalización industrial.
- Integrar la movilidad y transporte de carga como eje logístico, optimizando los corredores industriales y reduciendo tiempos de traslado para mercancías y trabajadores.
- La gobernanza económica debe sustentarse en información actualizada y coordinación interinstitucional mediante un Observatorio Municipal de Desarrollo Económico, que oriente decisiones sobre inversión, empleo y sostenibilidad. Asimismo, se propone vincular la planeación presupuestal con los resultados de la matriz de insumo-producto municipal, para priorizar sectores de alto impacto.

2. Eje Territorial: Transporte, infraestructura y vivienda

- El municipio requiere un enfoque territorial que integre movilidad, ordenamiento urbano y desarrollo habitacional. Es fundamental un sistema de transporte eficiente, intermodal y sostenible que conecte Cuautitlán Izcalli con Toluca, Lerma, Toluca, Lerma, Teoloyucan, Tepetzotlán, Tezoyuca, Tultitlán y el corredor industrial del Valle de México, reduciendo los tiempos de traslado de personas y mercancías.
- Se sugiere impulsar vivienda sustentable y de proximidad, cercana a los polos de empleo y servicios, así como modernizar la infraestructura urbana para atraer talento y nuevas inversiones. El transporte, además de ser eje transversal, es un factor estructurante del desarrollo urbano y productivo, clave para mejorar la competitividad y la calidad de vida.

3. Eje Sostenible e Innovación: Economía verde, conocimiento y equidad

- El crecimiento económico del municipio debe orientarse hacia una transición sostenible y basada en conocimiento. Se recomienda crear un Centro de Innovación Industrial, fortalecer alianzas con universidades y fomentar emprendimientos tecnológicos en manufactura avanzada, transporte inteligente y servicios logísticos.
- Paralelamente, se deben aplicar políticas de eficiencia energética, economía circular y movilidad limpia, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Como ejes transversales, la igualdad de género y el transporte sostenible deben incorporarse en toda estrategia: garantizando la participación equitativa de las mujeres en sectores productivos y mejorando su movilidad laboral segura y accesible.

6 Bibliografía

1. Asuad Normand E. (2001). Economía regional y urbana. Introducción a las teorías, técnicas y metodologías básicas, Colegio de Puebla A.C. Y BUAP, Puebla México, 2001.
2. Asuad Normand E. (2019). Insumo Producto Regional. Teoría, metodología, técnicas y estudios de caso. Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 11 Edición. ISBN 978-607-30-2204-0
3. Cooke P., Laurentis C., Todtling F. y Tripl M. (2007). Regional Knowledge Economics. Markets, Cluster and Innovation. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
4. Feser E. (2005). Benchmark value chain industry clusters for applied regional research.
5. Fisher M. M. y Nijkamp P. (2009). Entrepreneurship and regional development. En R. Capello Editor, y P. Nijkamp Editor, Handbook of Regional Growth and Development Theories. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
6. Flegg A. T. & Webber C.D. (1997). On the Appropriate Use of Location Quotients in Generating Regional Input-Output Tables: Reply. Regional Studies, 1997, vol. 31, issue 8, pages 795-805.
7. Flegg A. T., Webber C.D. & Elliot M. (1995). On the appropriate use of location quotients in generating regional input-output tables. Regional Studies, Vol. 29, No 8.
8. Gaytán Alfaro, E. D., & Ramos Mallarino, J. C. (2016). Articulación de sectores y crecimiento económico en Colombia: un enfoque multivariado de detección de clústeres empleando un modelo de insumo-producto. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 25(1), 7-23. <https://doi.org/10.18359/rfce.1416>.
9. Molineros F. H. (2013) Análisis de Integración Socioespacial de Cuautitlán Izcalli. Análisis de la movilidad, accesibilidad y vulnerabilidad socioeconómica en colonias y asentamientos irregulares. Maestría en Urbanismo. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México.
10. Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. (2008). Statistics for business and economics (6.1 ed.). Pearson Educación. fad.unsa.edu.pe. books.google.com.sv
11. Porter M. E. (2003). Excerpted and adapted from “The Economic Performance of Regions”. Revista Regional Studies, Volume 37, Numbers 6-7 / August-October 2003.
12. Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Free Press.
13. Quiñones L.E. (2019) Clúster automotriz en la región Centro Norte de México: metodología e impactos en el crecimiento económico, 1994-2009. Un enfoque espacial. Tesis de Maestría. Facultad de Economía Universidad Nacional Autónoma de México.
14. Rencher, A.C. (2 Ed.). (2002). Methods of multivariate analysis. United States of America: Brigham Young University.
15. Robles T., L., & Ramos C., C. (2007). Una Propuesta Metodológica para la Identificación y Evaluación de Clusters a partir de Tablas Input-Output. Una Aplicación para Andalucía. Estudios de Economía Aplicada, 25 (3), 759-790.
16. Soto, Vicente Germán; (2000). El insumo-producto, diseño y uso en los análisis de economía regional: el caso de Nuevo León. Estudios Económicos, julio-diciembre, 281-309.
17. CONAPO. Metodología de estimación del índice de marginación.
18. INEGI. Series históricas de población. Censos y conteos correspondientes 1980-2020
19. INEGI. Censos Económicos 2019 y 2024
20. INEGI. Banco de Información Económica
21. Secretaría de Economía
22. Gobierno de México. Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Datos Abiertos Agrícolas y Pecuarios
23. Secretaría de Economía. Data México
24. INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENU
25. INEGI, Marco Geoestadístico Nacional
26. SEDATU, Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV)

Clústeres sectoriales en Cuautitlán Izcalli:
radiografía de insumo-producto regional, 2023

2025 **Esther Quiñones Luna**

MQEconomics

Sitio web: <https://mqeconomics.com>

Esta obra está licenciada bajo una
Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Puedes copiar, distribuir y adaptar esta obra, incluso con fines comerciales, siempre que reconozcas adecuadamente la autoría. Puedes comprar una versión completa en la web citada anteriormente

Reporte Económico

Para ver una copia de esta licencia, visita:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Recomendación de cita Reporte Completo:

Quiñones Luna, E. (2025). *Clústeres sectoriales en Cuautitlán Izcalli: radiografía de insumo-producto regional, 2023*. Reporte Económico. Ciudad de México. (Versión Completa) MQEconomics Licencia CC BY 4.0. Disponible en: <https://www.mqeconomics.com/reportes-economics>